

SOG‘LOM TURMUSH TARZINI SHAKLLANTIRISHDA ABU ALI IBN SINO MEROSIDAN FOYDALANISH

Nasimova Nasiba Djurakulovna

O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti

Psixologiya kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada sog‘lom turmush tarzini shakllantirishda Abu Ali Ibn Sino merosidan foydalanish masalalari muhokama qilinadi.

Kalit so‘zlar: sog‘lom turmush, «Tib qonunlari», tarbiya, meros.

Qadimgi davrlar jismoniy tarbiyasi haqida fikr yuritilganda, Ibn Sino haqida mulohazalar bildirishga to‘g‘ri keladi. Jahon tibbiyot olamining buyuk sultonlaridan biri, Abu Ali ibn Sinodir (980-1037). U falsafa, adabiyot, musiqa va boshqa ko‘p sohalarni mukammal bilgan donishmanddir.

Ibn Sinoning ilmiy-pedagogik merosi beqiyos. Ular ichida «Tib qonunlari» alohida ahamiyat kasb etadi. Bu asarni deyarli barcha xalqlar o‘z tillariga tarjima qilishgan. O‘zbek tiliga ilk bor 1153-yilda, keyinchalik (1956, 1980, 1993) bir necha bor qayta nashr etildi.

Ibn Sinoning ijodiy faoliyati, «Tib qonunlari» va boshqa asarlarini ilmiy jihatdan o‘rgangan, tahlil qilgan va ularning mohiyatini ochib bergan taniqli olimlar juda ko‘p. Birgina O‘zbekiston sharoitida ularning soni 100 dan oshib ketadi. Mutafakkir adibning 30 dan ortiq tibbiy asarlari shu kungacha etib kelganligi ma‘lum. Ularning hammasida ham, muallifning jismoniy mashqlariga oid ilg‘or fikrlari va amaliy mashqlar mazmuni uchraydi.

Shuni ta’kidlash lozimki, Ibn Sino jismoniy mashqlarning shakli va mazmuni hamda uning mohiyatlarini gigiena, sog‘liqni saqlash va kasalni davolashdagi majmuiy tadbirlarda berib boradi. Bu esa har bir insonning jismoniy mashqlar bilan qachon va qaysi tartibda shug‘ullanishini belgilab beruvchi ta’limdir.

«Tib qonunlari» haqida mulohaza qilinadigan bo‘lsa, kitobning birinchi qismi deyarli inson salomatligini saqlash va uni rivojlantirishga bag‘ishlangan. Eng muhim tomoni shundaki, kitobda inson tanasi va uning a‘zolari, insonni shakllantirish hamda uning kamolotida yuz beradigan anatomik tuzilishlar, fiziologik va ruhiy jarayonlarning holati, kasalliklarning kelib chiqish sabablari ilmiy jihatdan bayon qilingan.

Bu holatlarni bilish, shu asosda insonlar o‘z-o‘zini tarbiyalashdek muhim bo‘lgan ijtimoiy-tarbiyaviy jarayonlarni hayotda qo‘llash bugungi kunning eng dolzarb muammolaridan biridir.

Ibn Sinoning jismoniy mashg‘ulot kishining yoshiga, jinsiga, sog‘-salomatligiga va kasalligiga qarab, turlicha shakl va uslublarda o‘tkazish kerakligi haqidagi g‘oyalari juda o‘rinlidir. Shuningdek, bolalik, o‘smirlik, yigitlik va qarilik g‘oyalarida kishi jismoniy mashg‘ulotga turlicha munosabatda bo‘lishi kerakligi masalalarini alohida uqtiradi. Bu ilmiy-pedagogik ta‘lim merosi jahon xalqlari jismoniy madaniyati tarkibiga singib ketgan ijtimoiy turmush voqealigidir, desa bo‘ladi.

Ibn Sino ta‘limining eng yuksak va hayotiy jihatlardan biri shundaki, «Badan tarbiya kishini chuqur va ketma-ket nafas olishga majbur qiluvchi ixtiyoriy harakat» mo‘tadil ravishda va o‘z vaqtida badantarbiya bilan shug‘ullanuvchi odam buzilgan xiltlar tufayli kelgan kasalliklarning va mijoz hamda ilgari o‘tgan kasalliklar tufayli keluvchi kasalliklarning davosiga muhtoj bo‘lmaganligini bashorat qilib bergan.

Ibn Sinoning turli xil kasalliklarini oldini olish va uni davolashda badantarbiya mashqlaridan foydalanish tajribalarini bir qator olimlar ham ma‘qullaydi.

U badantarbiya turlarini asosan ikki guruhga bo‘ladi:

1. Odamning ish jarayonlarida qiladigan harakatlari.
2. Maxsus badantarbiya harakatlari.

Buyuk olim badantarbiya deganda, asosan maxsus badantarbiya harakatlarini nazarda tutadi. Shu sababdan, badantarbiya turlari juda ko‘p bo‘lib, ular tez, nozik, engil, kuchli va hokazo tarzlarda bajarilishini eslatadi. Bu, albatta, ilmiy nuqtai nazardan olganda har bir shug‘ullanuvchi uchun asosiy ta‘limdir. Ibn Sino tortishish, mushtlashish, yoydan o‘q otish, tez yurish, nayza otish, osilish, bir oyoqda sakrash,

qilichbozlik, nayzabozlik va otda yurishlar badantarbiyaning tez bajariladigan turlariga kirishini aytadi. Nozik va engil turiga arg‘imchoq uchish, belanchakda tik yoki yotib uchish, qayiq va kemalarda sayr qilish va boshqa harakatlardir, deydi u.

Badantarbiyaning kuchli turiga, kishining o‘z soyasi bilan olishishi, katta va kichik koptoklar bilan chavgon o‘ynash, kurash, toshko‘tarish, chopayotgan otni jilovidan tortib to‘xtatish kabilar kiritadi.

Ibn Sinoning tavsiyasiga ko‘ra badantarbiya vaqtida tez va shiddatli harakatlar, engillari bilan doim almashtirib turish, shuningdek, ma‘lum bir harakatni uzoq vaqt bajarmaslik uslublarini uqdiradi. Tan olish kerakki, bundan ming yillar oldin amaliy tajribada sinalgan va ilmiy jihatdan asoslangan jismoniy (badan) tarbiya Xalqaro sport harakatining muhim mezonlariga aylanganligi barcha sport turlari bo‘yicha murabbiylarni lol qoldiradi.

Yana e‘tiborli tomonlardan biri shundaki, turli kasalliklarni davolashda ruhiy ozuqa berish (xursandchilik) yo‘llarini, ya‘ni turli xil sayrlar, sayohatlar, kemalarda suzish, tabiat manzaralaridan bahramand bo‘lish omillarini ishlatishni tavsiya etgan.

Ibn Sino har bir a‘zoning kasalini tuzatish uchun maxsus harakatlar -jismoniy mashqlar borligini eslatadi. Shuni ham eslatish zarurki, Ibn Sino salomatlikni saqlash va uni mustahkamlashda dam olish, uyqu va me‘yorida ovqatlanish hayotiy zaruriyatligini eng asosiy omillardan deb biladi.

Umuman olganda, Ibn Sinoning jismoniy tarbiya sohalaridagi ilmiy-pedagogik ta‘limotini chuqur o‘rganish, uni insonlarning yoshi, jinsi, ijtimoiy turmush sharoiti va e‘tiqodlariga qarab qo‘llash usullarini hozirgi davr talabi asosida keng yo‘lga qo‘ymoq zarur. Buning uchun esa, eng avvalo, jismoniy tarbiya ta‘limini aholi ortasida keng targ‘ib qilish, uning insonlar salomatligini yaxshilash hamda jismoniy kamolotga eltuvchi mohiyatlarini barcha kishilar ongiga singdirish lozim bo‘ladi.

Sog‘lom avlod tarbiyasi va kamolotini ta‘min etuvchi o‘quv-uslubiy qo‘llanmalar, ilmiy – ommaviy risolalarni ko‘paytirish, xalq milliy o‘yinlari bo‘yicha ommaviy sog‘lomlashtiruvchi tadbirlarni tez-tez tashkil qilish, ular ma‘naviy boyligimizni oshirishga xizmat qildirish zarur bo‘ladi.

Adabiyotlar:

1. Abu Ali Ibn Sino. Salomatlik sirlari. Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi Nashriyoti Toshkent- 2000.
2. Abu Ali Ibn Sino. Tib qonunlari. 1-kitob. ISBN: 978-9943-5991-6-1
3. <https://arboblar.uz>.